

BY

Aula de innovación pedagógica y desempeño docente

Pedagogical innovation and teaching performance classroom

Lolo Avellaneda Callirgos

<https://orcid.org/0000-0001-5133-5546>

lavellanedac@unprg.edu.pe

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Lambayeque-Perú

Juan Diego Dávila Cisneros

<https://orcid.org/0000-0003-2700-8830>

jdavilaci@unprg.edu.pe

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Lambayeque-Perú

Yvonne De Fátima Sebastiani Elías

<https://orcid.org/0000-0003-1971-4807>

ysebastiani@unprg.edu.pe

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Lambayeque-Perú

Rosa Felicita Gonzáles de Otero

<https://orcid.org/0000-0002-7516-8022>

rgonzalesl@unprg.edu.pe

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Lambayeque-Perú

Percy Carlos Morante Gamarra

<https://orcid.org/0000-0002-4885-6575>

pmorante@unprg.edu.pe

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Lambayeque-Perú

RESUMEN

En la actualidad, la educación se ha visto transformada debido a los constantes cambios tecnológicos que tienen lugar en los diferentes contextos sociales. En este sentido, se planteó como objetivo determinar de qué manera el aula de innovación pedagógica se relaciona con el desempeño docente en la institución educativa 10011 Francisco Bolognesi de José Leonardo Ortiz en el año 2023. La muestra estuvo conformada por 33 docentes, mientras que el estudio fue de tipo básico, mediante un diseño no experimental con alcance correlacional. Por su parte, se ejecutó un cuestionario a través de la escala de Likert, el cual se aplicó de manera presencial utilizando el coeficiente Rho de Spearman. Los resultados exponen que según el valor $\text{Sig.} = 0,000 < \alpha = 0,05$ y $\text{Rho} = 0,663$ el uso del aula de innovación pedagógica tiene alta correlación, tanto sobre el desempeño docente y las dimensiones: preparación para el aprendizaje de los estudiantes; enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente que experimentaron valores $\text{Sig.} = 0,000 < \alpha = 0,05$ y $\text{Rho} = 0,616$; $\text{Sig.} = 0,000 < \alpha = 0,05$ y $\text{Rho} = 0,706$ y $\text{Sig.} = 0,000 < \alpha = 0,05$ y $\text{Rho} = 0,663$.

Palabras clave: innovación, pedagógica, desempeño, docente.

Recibido: 18-04-24 - Aceptado: 26-06-24

ABSTRACT

Currently, education has been transformed due to the constant technological changes that take place in different social contexts. In this sense, the objective was to determine how the pedagogical innovation classroom is related to teaching performance at the educational institution 10011 Francisco Bolognesi of José Leonardo Ortiz in the year 2023. The sample was made up of 33 teachers, while the study was basic, using a non-experimental design with a correlational scope. For its part, a questionnaire was executed through the Likert scale, which was applied in person using Spearman's Rho coefficient. The results show that according to the value $\text{Sig.} = 0.000 < \alpha = 0.05$ and $\text{Rho} = 0.663$, the use of the pedagogical innovation classroom has a high correlation, both on teaching performance and the dimensions: preparation for student learning; teaching for student learning; and the development of professionalism and teaching identity that experienced values $\text{Sig.} = 0.000 < \alpha = 0.05$ and $\text{Rho} = 0.616$; $\text{Sig.} = 0.000 < \alpha = 0.05$ and $\text{Rho} = 0.706$ and $\text{Sig.} = 0.000 < \alpha = 0.05$ and $\text{Rho} = 0.663$.

Keywords: innovation, pedagogical, performance, teacher.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, el aspecto educativo se encuentra en constante desafíos (Pérez Gamboa et al., 2021, 2022, 2023a, 2023b; Angulo, 2022, Achhab, 2022; Rodríguez Torres, 2022; López Llerena et al., 2023; Ramírez Moncada et al., 2023a, 2023b; González et al., 2023; Monzón Pinglo et al., 2023), debido que a nivel mundial la educación tradicional ya no es la única forma de enseñar. De esta forma, ésta ha sido superada por las nuevas corrientes constructivistas del aprendizaje, las cuales exigen la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (Chanto y Loáiciga, 2022; Roman-Acosta y Barón Velandia, 2023; Roman-Acosta et al., 2023a, 2023b; Rodríguez Torres et al., 2023a, b; Escobar y Hernández, 2023; Guerra et al., 2024; [Pérez Egües et al., 2024](#)), todo ello debido a su uso interactivo entre los estudiantes y con los docentes.

Cabe destacar que, [Ramos Duharte et al. \(2017\)](#), [Robinson Jay et al. \(2017\)](#), Martínez y Lavin (2019), Medina (2020), Gutiérrez et al. (2022), Santano (2022), García (2022), Flores (2022), Pozo (2023), Osorio (2023), [Paiz Malespín et al. \(2024\)](#), [Hernández Delgado et al. \(2024\)](#) y [Ramírez Echavarría et al. \(2024\)](#) han manifestado que de acuerdo con la Declaración de Grunwald en (1982), en la que se recomienda en materia educativa a todos los estados a nivel mundial, que estos deben asumir las obligaciones que les competen para difundir y estimular entre las personas un juicio crítico de los acontecimientos de la comunicación. Es por ello que, después de varios años un grupo de especialistas reunidos en Santiago de Chile, convocados por organismos internacionales, establecieron conclusiones y propuestas como la Educomunicación, para promocionar los valores culturales. A su vez, la educación mediada por TIC se incorporaba con más intensidad en el curriculum escolar, sin embargo, el predominio de competencias docentes mediáticas era menos frecuentes en las aulas.

En la región peruana, autores como Rodríguez (2021) ha mencionado que se evidencia inconvenientes por parte de los docentes para manipular adecuadamente las tecnologías. Sin embargo, las autoridades han enfocado su cuidado en las competencias de los educandos, mientras que para los educadores aún no se han establecido políticas claras, debido a que solamente se consideran documentos que brindan orientaciones de manera general para el uso de recursos tecnológicos. Es por ello que, para reestructurar el aspecto digital en la formación docente y de estudiantes del Perú, se necesitan varios años.

Es así que, la utilización del Aula de Innovación Pedagógica (AIP) y el desempeño docente (DD) en la institución educativa 10011 Francisco Bolognesi de José Leonardo Ortiz (IEFBJLO), 2023 es preocupante, debido a que los docentes utilizan los equipos y herramientas tecnológicas insuficientemente o de manera inadecuada. Por tal razón es imperante brindar orientación en el empleo de nuevas tecnologías, para brindar una enseñanza de calidad y de permanente innovación en beneficio de los estudiantes. El Ministerio de Educación promueve la utilización pertinente de las TIC, a través de las AIP en todas las áreas curriculares con el fin de lograr una mejora de las competencias tecnológicas de los alumnos. El Diseño Curricular Nacional se establece que los educandos utilicen

permanentemente las TIC para empoderarse con la indagación e interactuar, para tal fin se han determinaron competencias y desempeños con la finalidad de lograrlos. El estudio trata de asociar el uso de las AIP con el DD en la IEFBJLO. La investigación abarca los siguientes puntos: La introducción, la metodología, resultados, y referencias.

De esta forma, se planteó la siguiente interrogante:

¿De qué manera el AIP se relaciona con el DD en la IEFBJLO, 2023? Y como problemas específicos: ¿Qué relación existe entre el AIP y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes (PPAE)?; ¿Qué relación existe entre el AIP y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (EPAE)?; ¿Qué relación existe entre el AIP y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (DPID)?

La hipótesis formulada en el estudio fue: Existe relación significativa entre el AIP y el DD en la IEFBJLO en el año 2023; mientras que, las hipótesis específicas fueron: 1) Existe relación significativa entre el uso del AIP y la PPAE. 2) Existe relación significativa entre el uso del AIP y la EPAE. 3) Existe relación significativa entre el uso del AIP y el DPID. Es por ello que, se planteó como objetivo determinar de qué manera el AIP se relaciona con el DD en la IEFBJLO en el año 2023.

METODOLOGÍA

El estudio fue de tipo básica (TB), caracterizado por abordar de manera concreta la descripción de situaciones en sentido general, mencionando sus características tal como se muestran. Igualmente, se intentó detallar las cualidades, así como el perfil de los participantes sujetos a estudio, cuya finalidad fue la de medir o recopilar información de manera individual o en grupo, vinculados a conceptualizaciones referenciados (Cisneros et al., 2022; Montes de Oca et al., 2022).

Se ejecutó el diseño no experimental (DE) descriptivo-correlacional (DC), cuyo propósito consistió en describir eventos, fenómenos, ámbitos y hechos de una realidad, haciendo mención como se presentan. Asimismo, se evidenció en la medición de las variables de forma independiente sobre el AIP en la IEFBJLO y los momentos específicos de ciertos aspectos en sus dimensiones: Acceso de información y conectividad; dominio de herramientas y competencias, con la intención de especificar sus características y el perfil de los sujetos considerados en el estudio del DD en sus dimensiones: PPAE; EPAE y DPID (Arias et al., 2022).

La duración fue de cuatro meses, desarrollándose en las dimensiones de ambas, evidenciándose la utilización de recursos tecnológicos como: computadora y laptop convencionales, tabletas, laptop XO, además del servicio de internet y redes sociales, entre otros. En las diferentes actividades se recogió información relacionada con el tema. Se implementó el método deductivo, desarrollándose de la siguiente manera: a. Se determinó la muestra de treinta y tres (33) docentes, utilizando el muestreo no probabilístico por conveniencia y a su vez intencionado. b. Para la obtención de la información sobre el AIP y DD en la institución se aplicó un cuestionario conformado mediante interrogantes cerradas tipo Likert. c. Posteriormente, los resultados se calcularon y se mostraron en figuras estadísticas, interpretando los datos correspondientes a las dimensiones de ambas variables y los recursos tecnológicos utilizados por los docentes de la IEFBJLO para el periodo 2023. Se tomaron en consideración criterios que ayudaron a la confección de un plan de mejora de la actuación docente en las instituciones educativas. d. Se utilizó, una Laptop para digitar la información, máquina fotográfica, memoria USB, dos (02) cientos de papel bon A4, tinta color negro, fotocopias, anillados, entre otros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De esta forma, se evidencian a continuación los resultados devenidos mediante la aplicación del cuestionario.

Tabla 1

Nivel de uso del AIP

Nivel	Rangos	Docentes	Porcentaje
Bueno	122 a 140	7	21
Regular	103 a 121	14	43
Deficiente	84 a 102	12	36
Total		33	100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1

Nivel de uso del AIP

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 1 y en figura 1 se evidencia cómo según la opinión manifestada por los educadores, el uso del AIP, es regular 43% (14); mientras que 36% (12) perciben que es deficiente, y 21% (07) mencionan que es bueno.

Tabla 2

Nivel de DD

Nivel	Rangos	Docentes	Porcentaje
Bueno	78 a 90	8	24
Regular	66 a 77	14	43
Deficiente	54 a 65	11	33
Total		33	100

		Sig. (bilateral)	0.000
		N	33
DD	CC	,663**	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000
		N	33

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Figura 3

Correlación entre el uso del AIP y DD

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4 y la figura 3 se evidencia que de acuerdo al valor Sig. (0,000) < α (0,05), y RS igual a 0,663; la posibilidad del rechazo de la H0 y la aceptación de H1, por lo tanto, el uso del AIP tiene efecto significativo alto en el DD de la IEFBJLO.

Tabla 5

Correlación entre el uso del DD y PPAE

			AIP	PPAE
RS	AIP	CC	1.000	,616**
		Sig. (bilateral)		0.000
		N	33	33
	PPAE	CC	,616**	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	
		N	33	33

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Figura 4

Correlación entre el uso del AIP y PPAE

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5 se evidencia que de acuerdo al valor Sig. (0,000) < α (0,05), y RS igual a 0,616; se manifiesta como se rechaza la H0 y se acepta H1, por lo tanto, el uso del AIP tiene efecto significativo alto en la PPAE.

Tabla 6

Correlación entre el uso del AIP y la EPAE

		AIP		EPAE
RS	AIP	CC	1.000	,706**
		Sig. (bilateral)		0.000
		N	33	33
	EPAE	CC	,706**	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	
		N	33	33

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Figura 5
Correlación entre el uso del AIP y la EPAE

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 6 se evidencia como de acuerdo al valor Sig. (0,000) < α (0,05), y RS igual a 0,706; se puede indicar el rechazo de la H0 y la aceptación de H1, por lo tanto, el uso del AIP tiene efecto significativo alto en la EPAE.

Tabla 7
Correlación entre el uso del AIP y el DPID

			AIP	DPID
RS	AIP	CC	1.000	,663**
		Sig. (bilateral)		0.000
		N	33	33
	DPID	CC	,663**	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	
		N	33	33

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Figura 6
Correlación entre el uso del aula de innovación pedagógica y el DPID

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 7 se vislumbra como de acuerdo al valor Sig. (0,000) < α (0,05), y RS igual a 0,663; se rechaza la H0 y se muestra la aceptación de H1, así, el uso del AIP tiene efecto significativo alto en la profesionalidad y la identidad docente.

Una vez implementado el software SPSS, al correlacionar las variables se evidencia la relación, $p < (0,05)$, y el coeficiente RS = 0,663; alta correlación (AC) positiva; por lo que, se rechaza H0 y se acepta H1, es decir, el uso del AIP tiene alto efecto en el DD de la IEFBJLO. Asimismo, el nivel de uso del AIP, según la opinión de los docentes es regular 43% (14); mientras que 36% (12) perciben que es deficiente, y 21% (07) mencionan que es bueno. A su vez, en lo referido al DD, este es regular con un 43% (14); mientras que un 33% (11) perciben que es deficiente, y 24% (08) mencionan que es bueno.

Estos hallazgos concuerdan con los expuestos por Vera y Jara (2022), este estudio fue de TB desde un enfoque cuantitativo (EC) con DE y con alcance DC ante a la innovación educativa, teniendo en cuenta la opinión de 828 educandos, encontrándose los siguientes resultados: ($r=,076$, $p<,005$); ultimando que existía correlación significativa positiva entre ambas variables.

Villa (2022) en su tesis: Aulas virtuales y DD en la UNSAAC, tuvo como objetivo establecer si existía asociación entre las variables en estudio. La investigación fue de TB y DE descriptivo-transversal, en ella se determinó una muestra de 80 alumnos de Maestría. Se aplicó un cuestionario evidenciándose que: el $p = 0,000$ menor que α (0,05) y Rho = 0.686. Se concluye que, las aulas virtuales se asocian de manera directa con el DD.

Asimismo, Inocente (2022) en su tesis: El aula de innovación pedagógica y el aprendizaje de Matemática, en una la UNDAC de Oxapampa, tuvo como objetivo establecer la incidencia entre ambas variables, desarrollo una investigación aplicada y diseño de cohorte cuasiexperimental, con una muestra de 9 estudiantes, en ella aplicó dos cuestionarios y obtuvo los siguientes resultados: la prueba de hipótesis $t_o = /0,000/$ fue mayor que $t_c = /0,000/$. En este sentido se demuestra que la utilización adecuada de las aulas de innovación pedagógica mejora los aprendizajes. De igual forma, Niebla (2022) en su estudio, con EC y TB y DE con alcance DC, con una muestra constituida por 32 docentes se les aplicó un cuestionario, obteniendo como resultados: r de Pearson = 0,925 y $p = 0,000 < 0,05$. En esta investigación se concluye que existe AC entre las variables en estudio.

López (2022) en su estudio: Competencias TIC para el desarrollo profesional docente, tuvo como objetivo explicar la reflexión sobre competencias (TIC) y su inserción en la labor pedagógica. Este autor desarrolló un estudio de TB, y DE en una muestra de 30 estudiantes, se hizo frente a los retos del mundo actual donde obtuvo los siguientes resultados: El desarrollo de competencias TIC en los profesores transforman en oportunidades en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo que se concluye que la preparación pedagógica fue primordial para brindar a los estudiantes contenidos novedosos, todo ello a través de estrategias de innovación y métodos que posibilitaron el aprovechamiento de los retos crecientes que evolucionan en la sociedad actual.

Similarmente, Gonzales (2022) en su estudio con EC y tipo de investigación con DE DC, cuya muestra estuvo conformada por 33 profesores, a quienes se les aplicó un cuestionario con información de ambas variables, obteniendo como resultados un coeficiente de r de Pearson 0,827** y grado de significancia $p=0,005$. Concluyendo, que ambas variables se asocian de manera significativa.

Diaz (2022) en su tesis: DD y educación virtual en la IE 10626, Ferreñafe, tuvo como objetivo establecer la asociación entre las variables en estudio, desde un EC y TB con DE de corte trasversal DC. Se determinó una muestra de 40 profesores y se aplicó un cuestionario, encontrando los siguientes resultados. RS 0,359 y $p = 0,023 < \alpha (0,05)$, evidenciándose que, el DD mejora de manera moderada el nivel de educación virtual.

Por su parte, Garay (2022) en su tesis de TB y con un DE DC y transversal, donde se determinó una muestra de 80 profesores, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados indicaron que, el 47,5 % de educadores señalaron que existía una buena innovación pedagógica, y el 58,8 % manifestó que las políticas educativas se ubicaban en un nivel regular, asimismo, el $p = 0,001$ y nivel de significancia de 0,05 y un CC de 0,364. Por lo que se concluye la existencia de relación directa entre las variables en estudio.

Por último, al contrastar las hipótesis, los resultados muestran que existe AC, respecto a los diagnósticos del uso del aula virtual y el DD, en este sentido, según la opinión expuesta por los docentes, se evidencia que el uso del AIP, es regular 43% (14); mientras que 36% (12) perciben que es deficiente y 21% (07) mencionan que es bueno. A su vez, en lo referido al DD se evidencia que es regular 43% (14); mientras que 33% (11) perciben que es deficiente y 24% (08) mencionan que es bueno.

CONCLUSIONES

Actualmente, los avances tecnológicos han conllevado a que los diferentes sectores sociales manifiesten progresos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, de esta manera, es imperante que el sector educativo implemente nuevas estrategias que contribuyan favorablemente a una educación de calidad, donde la tecnología favorezca aprendizajes activos y contextualizados. Así, el uso del AIP se correlaciona con el DD, según los valores ($p < 0,05$; $Rho =$ de Spearman = 0.663, relación alta positiva). Por lo tanto, el uso del AIP tiene alto efecto en el DD en la IEFBJLO. De esta forma, el uso del AIP se relaciona con la dimensión PPAE, ($p < 0,05$; $RS = 0,616$; correlación positiva alta). En este sentido, el uso del AIP tiene alto efecto en la dimensión PPAE. A su vez, el uso del AIP se correlaciona con la dimensión la EPAE, ($p > 0,05$; $RS = 0,706$; correlación positiva alta). Por lo que, el uso del AIP tiene alto efecto en la dimensión EPAE. Po último, el uso del AIP se correlaciona con la dimensión DPID, ($p > 0,05$; $RS = 0,663$; correlación positiva alta). Es por ello que, el uso del AIP tiene alto efecto en la dimensión DPID.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Conceptualización: Lolo Avellaneda Callirgos, Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías, Rosa Felicita Gonzáles de Otero, Percy Carlos Morante Gamarra.

Curación de datos: Lolo Avellaneda Callirgos, Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías.

Análisis formal: Rosa Felicita Gonzáles de Otero, Percy Carlos Morante Gamarra.

Investigación: Lolo Avellaneda Callirgos, Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías.

Metodología: Lolo Avellaneda Callirgos, Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías, Rosa Felicita Gonzáles de Otero, Percy Carlos Morante Gamarra.

Software: Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías, Rosa Felicita Gonzáles de Otero.

Supervisión: Lolo Avellaneda Callirgos, Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías.

Validación: Lolo Avellaneda Callirgos, Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías, Rosa Felicita Gonzáles de Otero, Percy Carlos Morante Gamarra.

Visualización: Rosa Felicita Gonzáles de Otero, Percy Carlos Morante Gamarra.

Redacción –borrador original: Lolo Avellaneda Callirgos, Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías, Rosa Felicita Gonzáles de Otero, Percy Carlos Morante Gamarra.

Redacción –revisión y edición: Lolo Avellaneda Callirgos, Juan Diego Dávila Cisneros, Yvonne De Fátima Sebastiani Elías, Rosa Felicita Gonzáles de Otero, Percy Carlos Morante Gamarra.

REFERENCIAS

- Achhab, A. (2022). Teorías de la Enseñanza a Distancia. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes*, 13(2), 37-46. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S2665-02662022000400037&script=sci_arttext
- Angulo, K. (2022). Gestión de la innovación educativa: una pieza clave para alcanzar la calidad educativa. *Revista Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 3 (6). <https://doi.org/10.51798/sijis.v3i6.553>
- Arias, J., Covinos, M. y Cáceres, M. (2022). Formulación de los objetivos específicos desde el alcance correlacional en trabajos de investigación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 4(2), 237-247. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.73
- Chanto, C. y Loáiciga, J. (2022). La conectividad y la educación superior en el contexto de la pandemia COVID-19, percepciones por estudiantes de universidades públicas (UNA - UCR – UNED - UTN). *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 33 (1). <https://doi.org/10.15359/rldh.33-1.9>
- Cisneros, A., Guevara, A., Urdánigo, J. Garces, J. (2022). Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos que apoyan a la Investigación Científica en tiempo de Pandemia. *Revista científica dominio de las ciencias*, 8 (1), 1165-1185. <https://doi.org/10.23857/dc.v8i1.2546>
- Diaz, G. (2022). *Desempeño docente y educación virtual en la institución educativa 10626, Ferreñafe*. [Tesis de posgrado, Universidad Cesar Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/79351/D%C3%ADaz_SGI-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Escobar, P. y Hernández, M. (2023). Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el desempeño docente para la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura, en Manabí – Ecuador. *Revista científica dominio de las ciencias*, 9(3), 2465-2486. <https://doi.org/10.23857/dc.v9i3.3428>
- Flores, V. (2022). *Competencias digitales y desempeño docente en las clases virtuales de las instituciones educativas de San Martín de Porres*. [Tesis de posgrado, Universidad Cesar Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/126028/Rojas_FRDC-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Garay, A. (2022). *Innovación pedagógica y políticas educativas en las instituciones educativas del distrito de Rioja región San Martín*. [Tesis de posgrado, Universidad Cesar Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/97501/Garay_PAS-SD.pdf?sequence=4
- García, P. (2022). *Herramientas tecnológicas y gestión escolar virtual en docentes de una red educativa interdepartamental a nivel Perú*. [Tesis de posgrado, Universidad Cesar Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/78978/Garcia_IPF-SD.pdf?sequence=8
- Gonzales, R. (2022). *Gestión administrativa e innovación educativa en una institución privada de un distrito de Chiclayo*. [Tesis de posgrado, Universidad Cesar Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/102944/GonzalesRRDP-SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- González, K. G., Torres, E. R., & Espinosa, E. T. (2023). *Empoderamiento de la mujer cubana en época de emergencia sanitaria*. In *Las ciencias sociales, de la educación y la cultura física: desafíos y responsabilidad con el desarrollo* (pp. 167-173). Editorial Oriente. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9353882>

- Guerra, D. N., González, D. G., & Torres, E. R. (2024). Creación de capacidades de gestión para el desarrollo del turismo rural: un enfoque desde la colaboración Universidad-Empresa. *Suma de Negocios*, 15 (32), 8-16. <https://doi.org/10.14349/sumneg/2024.V15.N32.A2>
- Gutiérrez, A., Pinedo, R. y Gil, C. (2022). Competencias TIC y mediáticas del profesorado. Convergencia hacia un modelo integrado AMI-TIC. *Revista Científica de Educomunicación*, 70 (30), 21 (33), <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8198766>
- Hernández Delgado, M., Gómez Cano, C. A., & Pérez Gamboa, A. J. (2024). Una aproximación a la gestión del enfrentamiento al cyberbullying en el contexto universitario. *Estrategia Y Gestión Universitaria*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11123837>
- Inocente, S. (2022). *El aula de innovación pedagógica en el aprovechamiento de los procesos de aprendizaje en la asignatura de matemática básica de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Filial Yanahuanca*. [Tesis de posgrado, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión]. http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2943/1/T026_44478920_M.pdf
- López Llerena, L. L., Rodríguez Torres, E., & Herrera Arencibia, L. (2023). Estrategia pedagógica para la preparación del profesor de Educación Física como mediador de conflictos. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 18(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1996-24522023000300011&script=sci_arttext
- López, S. (2022). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. *Revista Compas Empresarial*, 33 (11). <https://doi.org/10.52428/20758960.v11i33.160>
- Martínez, S. y Lavin, J. (2019). *Aproximación al concepto de desempeño docente, una revisión conceptual sobre su delimitación*. <https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2657.pdf>
- Medina, J. (2020). *Relaciones de poder y empoderamiento docente para la innovación educativa*. [Tesis de posgrado, Universidad de Barcelona]. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2020/hdl_10803_670115/jpm1de1.pdf
- Montes de Oca, Y., Barros, C. y Castillo, S. (2022). Metodología de investigación en emprendimiento: Una estrategia para la producción científica de docentes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales*, 28 (2). <https://www.redalyc.org/journal/280/28070565025/28070565025.pdf>
- Monzón Pinglo, L. A., Dávila Cisneros, J. D., Rodríguez Torres, E., & Pérez Gamboa, A. J. (2023). La resiliencia en el contexto universitario, un estudio mixto exploratorio. *Pensamiento Americano*, 16(31), 1–15. <https://doi.org/10.21803/penamer.16.31.636>
- Osorio, R. (2023). *Innovación educativa en las competencias digitales de docentes de una Institución educativa estatal del distrito de San Juan de Lurigancho*. [Tesis de posgrado, Universidad Cesar Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/115170/Osorio_VRE-SD.pdf?sequence=1
- Paiz Malespín, G., Jirón Gutiérrez, M., & Gutierrez Soza, N. (2024). Resignificando el modelo educativo de la universidad comunitaria e intercultural URACCAN. *Estrategia Y Gestión Universitaria*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11628745>
- Pérez Egües, M. A., Sánchez Castillo, V., & Díaz-Chieng, L. Y. (2024). Estrategias universitarias para el fortalecimiento de la investigación. *Estrategia Y Gestión Universitaria*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11123877>
- Pérez Gamboa, A. J., Echerri Garcés, D., & García Acevedo, Y. (2021). Proyecto de vida como categoría de la pedagogía de la Educación Superior: Aproximaciones a una teoría fundamentada. *Transformación*, 17(3), 542–563. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-29552021000300542&script=sci_arttext
- Pérez Gamboa, A. J., García Acevedo, Y., García Batán, J., & Raga Aguilar, L. M. (2023a). La configuración de proyectos de vida desarrolladores: Un programa para su atención psicopedagógica. *Actualidades Investigativas en Educación*, 23(1), 1–35. <https://doi.org/10.15517/aie.v23i1.50678>
- Pérez Gamboa, A. J., Gómez Cano, C. A., & Sánchez Castillo, V. (2022). Decision making in university contexts based on knowledge management systems. *Data and Metadata*, 1, 92. <https://doi.org/10.56294/dm202292>

- Pérez-Gamboa, A. J., Rodríguez-Torres, E., & Camejo-Pérez, Y. (2023b). Fundamentos de la atención psicopedagógica para la configuración del proyecto de vida en estudiantes universitarios. *Educación y sociedad*, 21(2), 67-89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7979972>
- Ramírez Echavarría, Y., Colala Troya, A. L., & Jiménez Zapata, R. (2024). La gestión de la acción orientadora: un análisis temático desde el liderazgo distribuido promovido por directivo escolar. *Estrategia Y Gestión Universitaria*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11187966>
- Ramírez Moncada, J. A., & Rodríguez Torres, E. (2023a). Lúdica para la acentuación mediante clases de Educación Física en alumnos de primaria. *Revista Guatemalteca De Educación Superior*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.46954/revistages.v6i1.106>
- Ramírez Moncada, J. A., Rodríguez Torres, E., & Zamora Reyes, J. R. (2023b). Estrategias recreativas para suplir las carencias de niños y jóvenes en situaciones de la Covid-19 en el municipio Morón (Cuba). *Región Científica*, 2(1), 202328. <https://doi.org/10.58763/rc202328>
- Ramos Duharte, D., Robinson Jay, F., Gómez Lloga, T., Legrá Terrero, M., & Mustelier Vera, K. (2017). El enfoque ciencia-tecnología-sociedad y la innovación social en los profesionales de la salud. *Revista Información Científica*, 96(4), 626-635. <https://revinformcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/1183>
- Robinson Jay, F., Ramos Duharte, D., Durand Rill, R., Pell Lestapi, L., & Ramírez Sánchez, E. (2017). Acompañamiento intensivo en la superación de profesionales de la salud: innovación social conectada al desarrollo local en Guantánamo. *Revista Información Científica*, 96(5), 806-816. <https://revinformcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/1740>
- Rodríguez Casallas, D., Páez Moreno, A., Román Acosta, D., Rodríguez Torres, E. (2024). Participación ciudadana, gobernanza democrática y derecho al desarrollo: una revisión sistemática. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 26(1), 198-214. www.doi.org/10.36390/telos261.13
- Rodríguez Torres, E. (2022). El proceso de formación del liderazgo en dirigentes estudiantiles universitarios. *Opuntia Brava*, 14(3), 27-37. <https://opuntiaabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiaabrava/article/view/1619>
- Rodríguez Torres, E., López Gómez, H. E., y Dávila Cisneros, J. D. (2023a). Importancia de los semilleros estudiantiles en las universidades, para la investigación científica. *Negonotas Docentes*, (22), 50-62. <https://doi.org/10.52143/2346-1357.886>
- Rodríguez Torres, E., Pérez Gamboa, A. J., & Camejo Pérez, Y. (2023b). La formación del liderazgo distribuido en la intervención a favor del patrimonio cultural. *Transformación*, 19(2), 317-336. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-29552023000200317&script=sci_arttext&tlng=en
- Rodríguez, A. (2021). Competencias Digitales Docentes y su Estado en el Contexto Virtual. *Revista peruana de investigación e innovación educativa*, 1(2), e21038. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/repie/article/download/21038/17087/72129>
- Román Acosta, D. D., Alarcón Osorio, D., y Rodríguez Torres, E. (2023b). Implementación de ChatGPT: aspectos éticos, de edición y formación para estudiantes de posgrado. *Revista Senderos Pedagógicos*, 15(1), 15–31. <https://doi.org/10.53995/rsp.v15i1.1592>
- Roman-Acosta, D., & Barón Velandia, B. (2023). Del conocimiento individual a la sinergia colectiva: potenciando la colaboración en las redes de investigación. *Estrategia Y Gestión Universitaria*, 11(2), 221–251. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10085278>
- Roman-Acosta, D., Caira-Tovar, N., Rodríguez-Torres, E., & Pérez Gamboa, A. J. (2023a). Estrategias efectivas de liderazgo y comunicación en contextos desfavorecidos en la era digital. *Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias*, 2, 532. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023532>
- Santano, J. (2022). Problema del paradigma científico. Positivismo y tendencia humboldtiana. *Revista de Filología Española*, 221–244. <https://iris.uniroma1.it/handle/11573/1650546>
- Scimago Institutions Rankings. (2022). Creatividad, innovación pedagógica y educativa: análisis de la percepción de un grupo de docentes chilenos. *Revista Educación Pesqui*, 48 (1), <https://www.scielo.br/j/ep/a/TRMjF8CmqsdjLHsSy9g7CBm/>

BY

- Vera, A. y Jara, P. (2022). Actitudes y capacidades de los docentes frente a la innovación educativa. La mirada de los estudiantes. *Revista pensamiento educativo*, 59 (1). https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-04092022000100107&script=sci_arttext
- Villa, S. (2022). *Aulas virtuales y desempeño docente en la maestría en educación mención gestión de la educación en tiempos de pandemia Covid-19 en la UNSAAC*. [Tesis de posgrado, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco]. <https://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/8071>